

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

DÁSTURIY EMES DEREKLERDEN GAZ QAZIP SHIGARIWDIŃ TEXNOLOGIYALIQ, EKONOMIKALIQ HÁM EKOLOGIYALIQ MASHQALALARI

Eshmuratov A.B., Aytmuratov S.Q., Abdullaev A.S., Otemisov U.S.

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17400906>

***Annotatsiya:** Respublikamızda bugingi kúnde energiya resurslarına bolğan talapdıń artıwı menen olardı jer astınan qazıp alıw hám maqsetke muwapıq paydalanıw jumislari áhmiyetli waziypalardan esaplanadı. Dúnyanıń jetekshi mámleketlerinde alıp barılıp atırğan jumislardı analizlew barısında perspektivalı bađdarlardan biri slanets kánlerinen uglevodorodlardı qazıp alıw ekenligi aniqlandı.*

***Tayanış sózleri:** energiya resursları, uglevodorodlar, slanetslar, neft, tábiyiy gaz, slanets kánleri, slanets gazi.*

***Abstract:** With the increasing demand for energy resources in our republic today, their extraction from the ground and their targeted use are among the most important tasks. In the course of analyzing the work being carried out in the world's leading countries, the extraction of hydrocarbons from shale deposits has been identified as one of the promising areas.*

***Key words:** energy resources, hydrocarbons, shales, oil, natural gas, shale deposits, shale gas.*

Respublikada barlıq xalıq xojalıđı tarawlarınıń ósiwi hám turaqlı rawajlanıwı, kóp tárepleme, energiya resursları menen támiyinlengenligine baylanıslı. Házirge shekem Ózbekstan hár jılı shama menen 50-52 million tonna neft ekvivalentindegi janılıđını paydalanadı, onnan 80-86% gaz, 7-10% neft, 3-8% kómir hám 1-3% gidroenergiya, qayta tiklenetuđın (quyash + samal + biogaz) energiya úlesine tuwrı keledi, yađniy energiyanıń 90% ten aslamı uglevodorodlar esabınan támiyinlenbekte. Shortan, Zevardı, Kókdumalaq hám basqalar sıyaqlı tiykarđı uglevodorod kánleri ózlestiriwdiń kesh basqışına ótken bolıp, onda neft hám gaz qazıp alıw kóleminiń tómenlewi júzege keledi. Jańa kánlerdiń quramalı geologiyalıq dúzilisi hám salıstırmalı kishi zapasları sebepli iske túsiriliwi joqarıdađı obektlerden neft hám gaz qazıp alıwdıń tómenlewin tolıq qaplay almaydı.

Bunday sharayatta energiya resursları menen támiyinlew jollarınan biri dásturiy bolmagan dereklerden uglevodorodlar qazıp alıw bolıp tabıladı. Dúnyanıń jetekshi mámleketlerinde alıp barılıp atırğan jumislardı analizlew sonı kórsetedi, perspektivalı bađdarlardan biri slanets kánlerinen uglevodorodlardı qazıp alıw bolıp tabıladı. [3] keltirilgen boljaw bahalarına kóre, AQSHta slanets resurslarınıń shama menen 72% ti toplanğan, Rossiyada bolsa 8% átirapında, qalğan 30% ti bolsa kishi

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

úleslerde (3% ten aspađan halda) 20 mámleket arasında bólistirilgen, olar qatarına Ózbekstan Respublikası da kiredi.

Slanets gazın qazıp alıw tariyxı derlik eki ásirde óz ishine aladı. Bul processtín baslanıwı 1821-jılğa barıp taqaladı, sol jılı AQSh tıń Nyu-York shtatındađı Fredoniya qalası janında William Hart tárepinen dúnyadađı birinshi slanets gaz qudıđı burđılanğan. Bul waqıya tábiyiy gazdı slanets qatlamlarınan alıw tariyxında áhmiyetli basqısh boldı. Sol waqıtta qazıp alınğan gaz tiykarınan jergilikli mútájlikler, atap aytqanda, qala shiraqların jađıw ushın isletilgen.

Sođan qaramastan, XIX ásirde bul bađdar keń rawajlanbadı. Sebebi - qazıp alınıp atırğan gazdıń ózine túser bahası joqarı, texnologiyalar bolsa jeterlishe rawajlanbađan edi. Slanets qatlamlarınıń tıgız dúzilisi sebepli ol jerdegi gazdı ekonomikalıq jaqtan nátiyjeli usılda ajıratıp alıw sol dáwirde texnikalıq imkaniyatlarınan tısqarı edi. Sonday-aq, gazdı saqlaw, tasıw hám kommerciyalıq tiykarında realizacijalaw infrastrukturası da joq edi. Sol sebepli bul dáwirde slanets gazinen paydalanıw tek tájiriylilik hám jergilikli kólemde ámelge asırıldı.

XX ásirde 1970-1980-jıllarında júz bergen global energetikalıq krizis dúnya mámleketlerin, atap aytqanda AQSH tı, energiya dereklerin diversifikaciya etiwge májbúr etti. Usı dáwirde dástúriy emes janılđı dereklerine, sonıń ishinde, slanets gazine bolğan qızıđıwshılıq jáne kúsheydi. 1980-jıllardıń baslarında AQSh tıń Texas shtatındađı Barnett Shale káninde "Mitchell Energy & Development Corp." kompaniyası tárepinen keń kólemlilik tájiriylilik jumısları baslandı. Olar gidravlik jarıw (hydraulic fracturing) hám gorizontál burawlaw (horizontal drilling) texnologiyaların birlestiriw arqalı slanets qatlamlarınan gazdı nátiyjeli ajıratıp alıw imkaniyatın jaratadı.

Tap usı texnologiyalıq jetiskenlik slanets gaziniń sanaat kóleminde qazıp alınıwı ushın burılıw nuqtasın belgilep berdi. 1990-jıllar[a kelip bul texnologiyalar jetilisti, ózine túser bahası azaydı hám slanets gazin kommerciya tiykarında qazıp alıw ekonomikalıq jaqtan paydalı bola basladı.

2000-jıllardıń baslarında, atap aytqanda, 2002-jıldan baslap, jáhán ekonomikasında baqlanğan ósiw, dástúriy energiya dereklerine talaptıń artıwı hám neft bahasınıń kóteriliwi slanets gazin qazıp alıwğa jańa túrtki berdi. Usı dáwirde AQSh, Kanada, Qıtay, Argentina, Avstraliya sıyaqlı mámleketler bul bađdarda iri joybarlardı jolğa qoydı. Nátiyjede "shale revolution" - yađnıy "slanets revolyuciyası" dáwiri baslandı.

Búgingi kúнге kelip, slanets gazi AQSH energiya gárezsizligin támiyinlewde tiykargı faktorlardan birine aylandı. EIA (Energy Information Administration) mađlıwmatlarına bola, AQSh tábiyiy gaz islep shıđarıwdıń yarımınan aslamı slanets

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

gaz qudıqlarınıń ortasha islew múddeti 30-40 jıldı qurasa, slanets qatlamlarında olar 5-8 jildan keyin óz resursların tamamlaydı.

Slanets gazın qazıp alıwdıń bahası qudıq burawlaw, ónimdar qatlamdı gidravlik jarıw operacijaları, gorizonttıń jaylasıw tereńligi hám qazıp alıw qárejetleriniń bahası menen belgilenedi. Slanets gazın qazıp alıwda gorizonttal burawlaw texnologiyası járdeminde kóp sanlı jeke vertikal qudıqlardıń ornına bir qudıq burǵıladı, onnan keyin úlken tereńlikte túrli uzınlıqtađı (1 km hám onnan artıq) gorizonttal stvollar tarqaladı. Gorizonttal burǵılaw qudıqlarınıń debitin arttırıwǵa hám slanets gazın qazıp alıwdıń bahasını sezilerli dárejede azaytıwǵa múmkinshilik beredi.

Ekologiyalıq mashqalalar qatlamdı gidravlik jarılıw processinde ximiyalıq zatlardıń paydalanıw nátiyjesinde qatlam suwı derekleriniń pataslanıwı menen baylanıslı.

Joqarıda keltirilgen mashqalalardı tabıslı sheshiw Sırdárya hám Ámiwdárya basseynleri sheńberinde ashılǵan slanets kánlerinen uglevodorodlar qazıp alıwdı ámelge asırıwǵa imkaniyat beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Кириллов Н.Г. Сланцевый газ: мифы и реальность // Газовая промышленность. – Москва, 2010. – № 11. – С. 17-19.
2. Дмитриевский А.Н. Сланцевый газ – новый вектор развития мирового рынка углеводородного сырья // Газовая промышленность. – Москва, 2010. – № 8. – С. 44-47.
3. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents>